

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Rakhbar E. Kholikova THE NEW UZBEKISTAN IS A COUNTRY OF GREAT POTENTIAL (ON THE EXAMPLE OF WOMEN).....	4
2. Нилуфар Джураева СОВЕТ ДАВРИ ҚАТАҒОНЛИК СИЁСАТИНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАР ТАҚДИРИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	9
3. S.I. Gabrielyan ERONGA 1910-YIL INGLIZ-RUS QARZI UCHUN SIYOSIY KURASH.....	19
4. Суннатилла Исмоилов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА НЕФТ ВА ГАЗ САНОАТИНИНГ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИНИШИ ВА СОҶА НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИНГ ЯРАТИЛИШИ.....	29
5. Qahramon Matxoliqov O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YEVROPA DAVLATLARI BILAN MADANIY ALOQALARNING RIVOJLANISHIDA DAVLAT VA NODAVLAT TASHKILOTLARNING O‘RNI.....	37
6. Азизбек Мўминов ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЭКОТУРИЗМНИ ҲУДУДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	47
7. Эркин Раджапов СОВЕТ ҲОКИМИЯТИ ҚАТАҒОН СИЁСАТИНИНГ АЯНЧЛИ ОҚИБАТЛАРИ (ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИ МИСОЛИДА).....	53
8. Хайрулла Рахматов БУХОРО АМИРЛИГИДА ЯШАГАН ЕТАКЧИ УРУҒ НОМЛАРИНИНГ ЭТНОНИМЛАРИ ХУСУСИДА.....	64
9. Зилола Турабоева СУРҲОН ВОҲАСИ АРХЕОЛОГИК ОБЪЕКТЛАРИДА ХАЛҚАРО ҚЎШМА ЭКСПЕДИЦИЯЛАР АМАЛГА ОШИРГАН ТАДҚИҚОТЛАР НАТИЖАЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	71
10. Шухрат Эргашев ФРАНЦИЯДА 1848 ЙИЛГИ ИНҚИЛОБ АРАФАСИДАГИ ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТ.....	82
11. Ильяс Шакиров ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАР ТИЗИМИДА ЎЗБЕКИСТОН ВА СИНГАПУР ҲАМКОРЛИГИ.....	90
12. Иззат Юсупов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ПОЧТА АЛОҚА ТИЗИМИНИНГ МОДДИЙ ТЕХНИК БАЗАСИНИ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ.....	97

Ильяс Рахимзянович Шакиров,
Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
катта ўқитувчиси, PhD
I.Shakirov91@mail.ru

ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАР ТИЗИМИДА ЎЗБЕКИСТОН ВА СИНГАПУР ҲАМКОРЛИГИ

For citation: Ilyas R. Shakirov, COOPERATION OF UZBEKISTAN AND SINGAPORE IN THE MODERN SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 10, pp.90-96

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7329208>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистон ва Сингапур ўртасидаги икки томонлама ҳамкорликнинг халқаро ва минтақавий ташкилотлар тизимида шаклланиш тарихи очиқ берилган. Тақдим этилган мақолада халқаро ва минтақавий ташкилотлар доирасидаги икки томонлама ҳамкорликнинг устувор йўналишларига алоҳида эътибор қаратилган, хусусан, терроризм, диний экстремизм ва гиёхвонд моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши курашиш каби масалалар кўриб чиқилади. Шунингдек, илмий мақолада Ўзбекистон ва Сингапур ўртасидаги маданий-гуманитар йўналишдаги икки томонлама ҳамкорликни ва минтақавий ташкилотлар тизимида икки давлат ўртасидаги муносабатларнинг ривожланишига ўрганишга алоҳида эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: Ўзбекистон, Сингапур, халқаро ташкилотлар, ОРБ, БМТ, АСЕАН, ҳамкорлик, терроризм, наркотрафик.

Ильяс Рахимзянович Шакиров,
PhD., старший преподаватель
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улуғбека
I.Shakirov91@mail.ru

СОТРУДНИЧЕСТВО УЗБЕКИСТАНА И СИНГАПУРА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

В статье раскрывается история становления двустороннего сотрудничества Узбекистана и Сингапура в системе международных и региональных организаций. В представленной статье особое внимание уделяется приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, в частности, рассматриваются такие вопросы, как борьба с терроризмом, религиозным

экстремизмом и незаконным оборотом наркотических средств. В научной статье также сделан акцент на исследование двустороннего сотрудничества Узбекистана и Сингапура в культурно-гуманитарном направлении, в которой освещается развитие отношений двух стран в системе региональных организаций.

Ключевые слова: Узбекистан, Сингапур, международные организации, АБР, ООН, АСЕАН, сотрудничество, терроризм, наркотрафик.

Iyas R. Shakirov,
PhD., teacher of National university of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek
I.Shakirov91@mail.ru

COOPERATION OF UZBEKISTAN AND SINGAPORE IN THE MODERN SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS

ABSTRACT

The article reveals the history of the formation of bilateral cooperation between Uzbekistan and Singapore in the system of international and regional organizations. In the presented article, special attention is paid to priority areas of bilateral cooperation within the context of international and regional organizations, in particular, such issues as the fight against terrorism, religious extremism and illicit drug trafficking are considered. The scientific article also focuses on the study of bilateral cooperation between Uzbekistan and Singapore in the cultural and humanitarian direction, which highlights the development of relations between the two countries in the system of regional organizations.

Keywords: Uzbekistan, Singapore, international organizations, ADB, UN, ASEAN, cooperation, terrorism, drug traffic.

Актуальность (Relevance)

Современная стратегия внешней политики государств заключается в установлении взаимовыгодного сотрудничества в приоритетных направлениях, в том числе, политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Двусторонние отношения государств также эффективно развиваются в системе международных организаций, которые, в свою очередь, играют важную роль в решении тех или иных проблем.

В настоящий момент в мире насчитывается более 100 международных организаций, созданных в результате определенных исторических событий. Следует добавить, что международные организации призваны решать глобальные проблемы современности. Исходя из этого и с целью решения актуальных проблем современности многие государства сотрудничают также в рамках международных организаций.

После обретения независимости одна из первых международных организаций, в которую вступили Узбекистан и Сингапур являлась Организация Объединенных Наций.

Методология и степень изученности (Methodology and degree of knowledge):

В статье были использованы современные методы исторической науки. В частности, сделан объективный подход в анализе архивных источников, проделана систематизация и обобщение материалов по данной научной проблеме.

Несмотря на то, что история внешней политики или как принято сегодня называть международных отношений Республики Узбекистан достаточно молодое и новое направление в современной отечественной исторической науке, проведено достаточное количество исследований, посвященные международным отношениям Республики Узбекистана. Однако все еще имеются ряд нераскрытых вопросов двустороннего сотрудничества Республики Узбекистан и стран Юго-Восточной Азии, в том числе Сингапура.

Несмотря на это, следует добавить, что отечественными исследователями проведены ряд работ, посвященные изучению истории двустороннего сотрудничества Республики Узбекистан с некоторыми странами АСЕАН. В частности, в работах Ф. Усарова, С. Усарова,

а также И. Шакирова с точки зрения диссертационной работы комплексно исследовано двустороннее сотрудничество Узбекистана со странами Юго-Восточной Азии, в том числе Малайзией, Сингапуром и Таиландом, а в работе Г. Джураевой внимание исследователя сфокусировано на внешней политике стран АСЕАН и их сотрудничеству с Республикой Узбекистан.

Результаты исследования (Research results):

В настоящее время основными приоритетами в рамках ООН для Сингапура являются реформа глобального экономического управления, экологические вопросы, укрепление регионального сотрудничества, в первую очередь, в сфере экономики и безопасности [1, Л.19.].

В связи с распоряжением правительства Республики Узбекистан от 11.10.1993 года № 29/43-183и[2, Л.71.] Министерством иностранных дел страны был проработан вопрос о вступлении Узбекистана в одну из групп стран-членов Азиатского банка развития. Так, было поддержано предложение Министерства финансов, Центрального и Национального банков страны о вступлении республики в группу, в которую входят большинство стран Юго-Восточной Азии, в том числе Сингапур по следующим причинам:

1. Министерство полностью разделяло мнение указанных ведомств о том, что участие в этой группе, включавшее в себя три наиболее динамично развивающиеся страны региона, имело большое значение для Узбекистана;

2. Аргументом в пользу этого решения являлись политические аспекты, а именно дружеские связи между Узбекистаном и Малайзией и расширившиеся контакты с Таиландом, которые положительно отразились на отношениях Узбекистана с АБР;

3. Малайзия, являвшаяся лидирующей страной в данной группе, входила в первую десятку крупнейших региональных членов Банка по количеству акций, что обеспечивало ей влиятельную роль в его деятельности и соответственно её поддержка учитывалась в политике АБР в отношении Узбекистана;

4. Совместная деятельность Узбекистана с данными странами в рамках АБР способствовало расширению двустороннего сотрудничества с каждой из них и прежде всего с Малайзией, Сингапуром и Таиландом, а также активизировало политические и экономические связи с регионом Юго-Восточной Азии в целом [2].

В результате проделанной работы в 1995 году Узбекистан присоединился к АБР и успешно взаимодействует со странами-членами, в том числе и с Сингапуром в данной региональной организации[3].

Установленные в 1997 году дипломатические отношения позволили Узбекистану и Сингапуру активно сотрудничать в рамках международных организаций, о чем свидетельствует тот факт, что правительство Узбекистана приветствовало готовность Сингапура к углублению и расширению отношений, основанных на равноправном и доверительном сотрудничестве с Узбекистаном, а также расценивало стремление к последовательному взаимодействию, что всецело отвечало интересам страны[1, Л.5.].

Совпадение позиций Узбекистана и Сингапура по большинству ключевых вопросов и отсутствие каких-либо политических разногласий способствовало углублению взаимовыгодного сотрудничества. Узбекистан успешно взаимодействует с Сингапуром в рамках ООН на многостороннем уровне Азиатской региональной группы и Движения неприсоединения, а также при рассмотрении отдельных вопросов Генеральной Ассамблеи ООН[3].

В Узбекистане высоко оценивали роль и усилия Сингапура по проведению внешнеполитического курса, направленного на укрепление безопасности в Юго-Восточной Азии и АТР в целом, а также в создании свободной и открытой торгово-экономической системы. Важно подчеркнуть, что Сингапур играл важную роль в решении региональных проблем в рамках ведущих организаций, каковыми являются АСЕАН, ДСА, АТЭС и др. В этой связи, важное значение для Узбекистана представляла всеобъемлющая поддержка

сингапурской стороной инициативы нашей страны об установлении сотрудничества с АСЕАН в качестве секторального партнера[3].

Развитие сотрудничества Узбекистана с Сингапуром в политической, финансовой, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах является важным фактором в расширении присутствия Узбекистана в Юго-Восточной Азии, а также в укреплении отношений Узбекистана в АСЕАН[4, Л.146.].

Узбекистан солидарен в создании при поддержке Сингапура совместной информационной базы по оперативному обмену данными о потенциале предприятий Узбекистана и инвестиционными возможностями институтов стран АСЕАН, а также в противостоянии таким угрозам, как терроризм и религиозный экстремизм, наркотрафик, оказание действенной помощи Афганистану по мирному восстановлению страны[1, Л.5.].

Так, уже в 2000 году правительство Узбекистана поддержало кандидатуру Сингапура в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), в качестве непостоянного члена (на период 2001-2002 гг.) и его выдвижения в члены Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин в 2004 году[4, Л. 134.].

В начале XX века в Узбекистане с большой тревогой следили за развитием конфликтной ситуации на Ближнем Востоке, которое могло привести не только к широкомасштабной гуманитарной катастрофе, но и окончательно дестабилизировать обстановку во всем регионе. В свою очередь, Сингапур разделял мнение с Узбекистаном о том, что события на Ближнем Востоке оказывают огромное влияние на ситуации в мире в целом. В результате этого, Сингапур решительно выступал против дальнейшего развития ядерной программы в Иране и КНДР и выражал готовность к сотрудничеству с заинтересованными странами в предотвращении угрозы ядерного конфликта[1, Л.3.].

Со своей стороны, Узбекистан разделял опасения в связи с ростом напряженности на корейском полуострове и выступал за формирование устойчивой системы региональной безопасности в Северо-Восточной Азии. Узбекская сторона поддерживала усилия международного сообщества по укреплению мира и стабильности на корейском полуострове и приветствовало возобновление переговорного процесса [1, Л.4.].

Таким образом, можно добавить, что интересы Узбекистана и Сингапура по обеспечению мира и стабильности в различных странах имеют одинаковую схожесть.

Правительство Сингапура всецело поддержало инициативу Узбекистана о создании в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия (ЦАЗСЯО), так как Сингапур выражал свою озабоченность глубоким кризисом в многосторонней системе разоружения и нераспространения, отразившимся в отсутствии результатов Обзорной конференции ДНЯО от 2005 года (Договор о нераспространении ядерного оружия) и конференции по стрелковому оружию от 2006 года[4, Л.134.].

Узбекистан, как инициатор ЦАЗСЯО, был готов к практическому сотрудничеству и обмену опытом с Сингапуром и другими участниками Бангкокского договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Юго-Восточной Азии, по укреплению межрегионального разоружения и нераспространения всех видов оружия массового поражения, в результате чего в 2005-2006 гг., в ходе голосования в третьем комитете Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) Сингапур поддержал позицию Узбекистана о создании в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия[4, Л. 134.].

Несмотря на особый стратегический характер взаимодействия с администрацией США политическое руководство Сингапура исходит из собственного видения активизации сотрудничества с Узбекистаном и проявляет солидарность последовательному курсу Узбекистана по построению демократического государства, либерализации экономики и переходу на рыночные отношения, стабильно поддерживает инициативы и интересы республики в ведущих международных структурах. В частности, Сингапур, выступая против практики страновых резолюций в ООН, решительно в 2005-2006 гг., выступил в поддержку позиции Узбекистана во время голосования в третьем комитете по правам человека.

С целью поддержки инициатив, утвержденных Комитетом по таможенному сотрудничеству (КТС) в январе 2005 года Азиатский Банк развития совместно с международной инициативной группой Сингапура провел Форум по содействию торговле и модернизации Таможни, в котором приняли участие представители государственного таможенного комитета Республики Узбекистан[4, Л.7.].

Основной целью форума являлось оказание поддержки странам-членам КТС в их усилиях по приобретению знаний и опыта, а также использование возможностей частного сектора для ускорения модернизации таможни. В частности, форум был сфокусирован на: 1. упрощение и интеграцию торговых процедур структур, связанных с торговлей, посредством внедрения национальной информационной системы; 2. сотрудничестве с частным сектором в целях создания и обновления торговой сети; 3. внедрение современных таможенных методов, таких как управление рисками, таможенный аудит и сбор таможенной оперативной информации. Стоит добавить, что на форуме произошел обмен мнениями с представителями крупных таможенных консультативных фирм Сингапура.

В совместном заявлении между двумя государствами, подписанного во время официального визита в 2007 году правительства Узбекистана в Сингапур отмечалось, что стороны готовы противодействовать терроризму, организованной преступности, незаконному обороту наркотических средств и ядерным материалам, а также другими проявлениями транснациональных угроз и вызовов[4, Л.3.]. Кроме того, в совместном заявлении также особо отмечалась приверженность политике нераспространения оружия массового уничтожения и его носителей [4, Л.5].

Основной целью подписания меморандума являлось оказание сторонами содействия в обмене опытом между дипломатами двух стран при помощи учебных и специальных курсов, организованных государственными институтами Узбекистана и Сингапура.

Визит правительства Узбекистана в Сингапур оказал влияние и на активное сотрудничество представителей Министерств иностранных дел двух стран в рамках международных организаций, в том числе, Организации Объединенных Наций [10, Л – 463.]. В частности, 29 сентября 2007 года в рамках участия делегации Республики Узбекистан на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Узбекистана с министром иностранных дел Сингапура, который отметил целесообразность проведения регулярных межмидовских политических консультаций. Так, уже 17 октября 2007 года в адрес министра иностранных дел Сингапура было направлено послание главы Министерства иностранных дел Узбекистана, в котором была отмечена необходимость скорейшего проведения двусторонних политических консультаций [4, Л.134.].

21-22 декабря 2010 года в Сингапуре состоялся первый раунд узбекско-сингапурских политических консультаций. В ходе переговоров были рассмотрены вопросы развития дружественных связей Узбекистана и Сингапура, а также актуальные вопросы международной и региональной политики. Старший государственный министр иностранных дел Сингапура высоко оценил усилия и инициативы Узбекистана, направленные на сохранение мира, обеспечение безопасности в Центральной Азии и Афганистане, а также в рамках международных организаций, в том числе, ООН [4, Л.145.], а также полностью поддержал позицию Узбекистана по вопросам рационального использования водно-энергетических ресурсов в регионе Центральной Азии[4, 145.].

Во время выступления на 72-ой Генеральной Ассамблеи ООН Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым была выдвинута инициатива о принятии Резолюции «Просвещение и религиозная толерантность», которая в результате всесторонних переговоров с государствами-членами ООН 12 декабря 2017 года получила практическое воплощение[5]. Также Президентом Республики Узбекистан было также предложено принятие Конвенции о правах молодежи, которая была обсуждена в ходе второго Самаркандского веб-форума в августе 2020 года[6].

Следует добавить, что принятие Резолюции, а также ратификация государствами-членами ООН Конвенции «О правах молодежи» будет способствовать укреплению

взаимоотношений Узбекистана со странами-членами Организации Объединенных Наций, в том числе и с Сингапуром.

8 августа 2017 года, с целью налаживания международных контактов и установлению связей международного благотворительного фонда «Эзгу Максад» с международными благотворительными фондами Посольство Республики Узбекистан в Сингапуре провела встречу с исполнительным директором благотворительной организации «Smile Asia» Абхиманью Талундаром [1, Л.3.].

Необходимо подчеркнуть, что благотворительная организация «Smile Asia», ранее известная как «Operation Smile Singapore Ltd», создана в 1982 году и является членом–основателем международного альянса благотворительных организаций, совместно функционирующих под единым брендом «The smile mission Ltd». В период с 2009 по 2015 гг., было организовано 6 дружеских миссий «Operation Smile» в Узбекистане. В целом, по итогам проведенных в Узбекистане благотворительных акций было диагностировано около 798 пациентов, прооперированы 392 ребенка, а в целом за период 2009-2015 гг., «Smile Asia» оказано содействие на общую сумму 778 тыс. дол. США [1, Л.4.].

Исходя из высокого уровня узбекско-сингапурских отношений на современном этапе, а также дальнейшего укрепления международного авторитета страны была предусмотрена активизация переговорного процесса по вступлению Узбекистана в члены ВТО, в результате которой представители страны 7-9 мая 2018 года приняли участие в семинаре региональных парламентариев по международной торговле, прошедшем в Сингапуре.

Основной целью данного форума являлось увеличение способностей региональных законодателей заниматься вопросами международной торговли, усвоения более глубокого понимания ВТО, а также навыков ведения переговоров по международной торговле [1, Л.24.].

Для изучения практики антикоррупционной политики Сингапура в 2018 году был организован визит представителей нашей страны в Сингапур для анализа политики города-государства в области противодействия коррупции, основной целью которого являлось изучение зарубежного опыта в области реформирования системы государственного управления и государственной службы, изучения антикоррупционного законодательства, анализа эффективности деятельности государственных органов [7].

30 октября 2020 года по инициативе Института Стратегических и Межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан совместно с сингапурской школой международных исследований им. С. Раджаратнама в онлайн формате состоялась встреча представителей двух стран, в рамках которого были рассмотрены вопросы противодействия терроризму [8]. В ходе онлайн встречи особо подчеркивалась инициатива Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о репатриации женщин и детей из конфликтных зон.

Внимание экспертов двух стран было также сфокусировано на создание государственных механизмов для эффективной и своевременной борьбы против экстремизма и терроризма.

Кроме того, отмечалось о необходимости обеспечения всеобщего уважения прав человека и верховенства права в качестве фундаментальной основы для эффективной борьбы с терроризмом в полном соответствии с Глобальной контртеррористической стратегией ООН [9]. Сингапурские эксперты поддержали инициативу проведения в 2021 году в Ташкенте международной конференции, посвященной 10-летию совместной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии, выдвинутой на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и выразили заинтересованность принять участие в ней.

Выводы (Conclusions):

Таким образом, можно отметить, что в системе международных и региональных организаций Узбекистан и Сингапур начали активно сотрудничать в начале XXI века. В системе ООН Узбекистан и Сингапур придерживаются одинаковых позиций по ряду вопросов, в частности в обеспечении мира и стабильности, а также в борьбе против экстремизма и международного терроризма.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Текущий архив МИДа РУз // Государственный визит Президента Республики Узбекистан в Сингапур. / Материалы к беседе Президента Республики Узбекистан И.А. Каримов с Премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном в узком кругу. О встрече с исполнительным директором «Смиле Асия».
2. НАУз. Ф. М-37. Оп.1. Д.462.
3. Азиатский банк развития и Узбекистан: Информационный бюллетень [Электронный ресурс] УРЛ: [хттпс://www.адб.орг/ру/публикации/ Узбекистан-фаст-шеэт](http://www.адб.орг/ру/публикации/ Узбекистан-фаст-шеэт) (Дата обращения 10.03.2021).
4. АППРУз. Ф. 975. Оп 30. Д. 675, 1042, 1371,
5. ГА ООН приняла резолюцию, разработанную Узбекистаном [Электронный ресурс] УРЛ: <http://www.газета.уз/ру/2018/12/13/ун/> (Дата обращения 02.02.2021).
6. Какие инициативы выдвинул Ш. Мирзиёев на 75-й сессии Генассамблеи ООН [Электронный ресурс] URL: <https://uz.sputniknews.ru/politics/20200923/15039675/Kakie-initsiativy-vydvinul-Mirziyev-na-75-y-sessii-Genassamblei-OON.html>.
7. Минюст и Генпрокуратура изучает опыт Сингапура в области противодействия коррупции [Электронный ресурс] URL: <http://xs.uz/ru/post/minyust-i-genprokuratura-izuchaet-opyt-singapura-v-oblasti-protivodejstviya-korruptsii> (Дата обращения 30.05.2020).
8. ИСМИ: Обсуждены вопросы дерадикализации, реинтеграции, ресоциализации лиц, приверженных экстремистской идеологии [Электронный ресурс] URL: <http://islamsng.com/uzb/news/16222> (Дата обращения 07.03.2020).
9. Узбекистан и Сингапур подчеркнули свою приверженность международным обязательствам в области противодействия экстремизму и терроризму [Электронный ресурс] URL: <https://www.uzdaily.uz/ru/post/56519>
10. НАУз. Ф. М-37. Оп.1. Д.462.

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000